

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

ANIDACIÓN DE DERMOCHELYS CORIACEA EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

Rondón María

Programa de Ciencias Veterinarias (UNEFM)

mmedicci@gmail.com

RESUMEN

La tortuga cardón (*Dermochelys coriacea*) es una de las cinco especies de tortugas marinas que se localizan en las costas venezolanas, la cual se encuentra “En Peligro Crítico de Extinción”, principalmente por el saqueo de sus huevos y la muerte intencional y accidental de las hembras anidadoras. El objetivo del presente trabajo fue registrar las evidencias de anidación de las hembras de tortuga cardón, tales como, huellas, nidos y emergencia de crías, en el sector la Encrucijada ubicada dentro del PN Los Médanos de Coro, e iniciar una campaña de conservación de tortugas marinas en la comunidad de La Bocaína en conjunto con El Ministerio del Ambiente e INPARQUES. Durante los meses de abril-julio del 2007 hasta el 2011 se hicieron recorridos por la playa del sector La Encrucijada para registrar la actividad de anidación de las hembras de la tortuga cardón, observándose una densidad de 10 nidos por Km de playa, principalmente en los meses de abril y julio. En el 2012 se realizó un taller teórico-práctico sobre la biología e importancia de las tortugas marinas al personal de INPARQUES y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Falcón. De igual forma, se dictaron dos charlas, sobre la conservación de estas especies, a los pobladores de La Bocaína, a partir de las cuales surgió como iniciativa propia la realización de trípticos, pancartas y camisetas, de manera de impulsar la protección de las tortugas marinas basado en la misma comunidad tanto dentro como fuera del Parque Nacional.

Palabras clave: anidación, *Dermochelys coriacea*, parque nacional.

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

ANIDACIÓN DE *DERMOCHELYS CORIACEA* EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

Introducción

La tortuga cardón (*Dermochelys coriacea*) es una de las cinco especies de tortugas marinas que se localizan en las costas venezolanas. Se sabe que esta especie anida en las playas de la costa este de la península de Paraguaná, dentro del Parque Nacional Los Médanos de Coro (Rondón, 2011). Sin embargo, es muy poca la información sobre la anidación de esta especie en la zona.

La tortuga cardón posee el área de distribución más extensa de cualquier otro reptil, habita tanto en aguas tropicales, así como en aguas frías canadienses y europeas. Esta especie deja sus áreas de residencia y alimentación, para anidar en playas tropicales (Guada y Solé, 2000). En el Caribe, la anidación del cardón se extiende desde marzo hasta mediados de agosto (Girandot y Fretey, 1996).

Esta especie está catalogada como “En Peligro Crítico de Extinción” en la lista roja de la IUCN (IUCN, 2012) y en el Libro Rojo de Venezuela (Buitrago y Guada, 2008), principalmente por el saqueo de sus huevos y la muerte intencional y accidental de las hembras anidadoras (Guada y Solé, 2000). La tortuga cardón y las otras especies de tortugas marinas han sido explotadas desde épocas antiguas, por ende, la

conservación de éstas requiere no sólo del manejo de la especie como tal, sino también, del manejo de la gente. Por esta razón, es indispensable que su conservación esté integrada y respaldada por las comunidades que interactúan con las tortugas y sus hábitats (Frazier, 2000).

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

ANIDACIÓN DE DERMOCHELYS CORIACEA EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

El objetivo de este trabajo fue registrar las evidencias de anidación de las hembras de tortuga cardón, tales como, huellas, nidos y emergencia de crías, en el sector la Encrucijada ubicada dentro del PN Los Médanos de Coro, e iniciar una campaña de conservación de tortugas marinas en la comunidad de La Bocaína en conjunto con El Ministerio del Ambiente e INPARQUES.

Materiales y Métodos

El sector La Encrucijada (1294833.48 N; 416369.80 E) se encuentra en la costa este de la península de Paraguaná, dentro del Parque Nacional Los Médanos de Coro. El clima es semiárido, con una temperatura que oscila entre 27 y 30 °C y la precipitación entre 250- 500 mm (Berroterán, 2010). Es una playa muy dinámica y de alta energía, con un oleaje fuerte y la presencia de una gran cantidad de desechos sólidos provenientes del mar. La comunidad de La Bocaína (1310849.81 N; 412104.97 E) aunque no se encuentra dentro del PN es la más cercana a la playa de La Encrucijada (Figura 1).

Figura 1. Localización de La Encrucijada y La Bocaína en la península de Paraguana.

Durante el mes de julio del 2007 se hizo una caminata exploratoria diurna en la playa del sector La Encrucijada, con el fin de buscar alguna evidencia de anidación de tortugas marinas, tales como, huellas, nidos y/o emergencia de crías e identificar del 2008 hasta el 2011, entre abril y julio, se hicieron censos puntuales para registrar y contabilizar los nidos. Cada nido encontrado se marcó para evitarlo encontrado se marcó para evitar contabilizarlo nuevamente al siguiente recorrido.

En el 2012 se realizó un taller en el mes de enero, para el personal de INPARQUES, el MPPA y otros entes no gubernamentales, sobre la biología e importancia de las tortugas marinas. Posteriormente, en el mes de febrero se realizó una salida al sector La Encrucijada y La Bocaína, para la observación de nidos de las tortugas marinas. Adicionalmente, en marzo se

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

ANIDACIÓN DE DERMOCHELYS CORIACEA EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

dictaron dos (2) charlas sobre la conservación de estas especies, a los pobladores de la comunidad La Bocaína con colaboración del personal de INPARQUES, MPPA, Movimiento de Mujeres Clara Zetkin y Consejo Comunal La Bocaína.

Resultados y Discusión

En la salida exploratoria se encontraron 10 nidos pertenecientes a la especie *Dermochelys coriacea*. Adicionalmente, se apreciaron rastros de crías de la misma especie, que habían emergido la noche anterior. Se localizó el nido y se revisó, hallándose una cría viva que fue liberada inmediatamente al mar.

Se observaron los caparazones y las cabezas de dos tortugas cardón varadas muertas, pero no se pudo determinar la causa de su muerte. La playa de La Encrucijada tiene una extensión aproximada de 20 Km, sin embargo, la anidación de la tortuga cardón está restringida a 1.15 Km de playa. Quizás se deba a la presencia de una roca que se encuentra a lo largo de la orilla, ya que esta especie prefiere playas anchas y extensas, desprovista de rocas y una vía de entrada desde el mar profundo y sin obstrucciones (Pritchard y Mortimer, 2000) En los censos subsiguientes se encontraron nidos sólo de tortuga cardón. El número y la densidad (número de nidos/km de playa) de nidos que se encontraron por año se muestran en la Tabla 1.

ANIDACIÓN DE DERMOCHELYS CORIACEA EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

Tabla 1. Número y densidad de nidos encontrados en el sector La Encrucijada durante los años 2007-2011

Año	N° de nidos	Densidad de nidos
2007	10	9
2008	20	17
2009	5	4
2010	11	10
2011	11	10

Fuente: elaboración propia.

En promedio se encontraron 10 nidos de tortuga cardón por Km de playa por año, en su mayoría durante el mes de abril. Cabe destacar que, los censos realizados han sido de forma puntual durante el mes, por lo cual sería de importancia hacer un seguimiento semanal, principalmente en los meses pico (abril y mayo) de anidación de esta especie. Rondón (2011) encontró que La Encrucijada es la playa más importante de anidación para esta especie, en la península de Paraguaná. Según Richardson (2000), las playas de anidación proporcionan una pequeña pero muy importante oportunidad para estudiar la biología de la reproducción de las tortugas marinas.

En el taller dictado al personal de INPARQUES, el MPPA y otros entes no gubernamentales, se explicó la biología y la importancia ecológica que tienen las tortugas marinas. De aquí surgió la inquietud de iniciar un proyecto de educación ambiental, en las poblaciones aledañas al PN Médanos de Coro, para la conservación de estas especies. Durante el recorrido

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

ANIDACIÓN DE DERMOCHELYS CORIACEA EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

que se realizó en la playa, como parte del taller, se encontraron 3 tortugas cardón varadas muertas, pero no se pudo identificar la causa de muerte.

En marzo se dictaron dos (2) charlas, sobre la conservación de tortugas marinas y su valor ecológico, a los pobladores de la comunidad La Bocaína con colaboración del personal de INPARQUES, MPPA, Movimiento de Mujeres Clara Zetkin y Consejo Comunal La Bocaína. A partir de la charla nació como iniciativa propia de la comunidad, impulsar y promover la protección de las tortugas marinas realizando trípticos, pancartas, camisetas y actividades deportivas, para informar tanto a locales como a turistas sobre la importancia de conservar estas especies, tanto dentro como fuera del Parque Nacional.

En todo proyecto de conservación es indispensable la participación de los diversos sectores de una comunidad para una “Conservación Basada en la Comunidad”, donde uno de los objetivos primarios es el desarrollo de prácticas culturalmente aceptables para proteger a las tortugas marinas y sus hábitats, beneficiando al mismo tiempo a las comunidades costeras. Es decisivo el entender tanto los conocimientos tradicionales locales como la biología básica de las tortugas marinas, para poder integrar el conocimiento y creencias autóctonas con las explicaciones científicas (Frazier, 2000).

Es importante que se siga promocionando una forma de uso de los recursos sin que disminuyan su valor a largo plazo, en términos económicos, sociales y ecológicos (Frazier, 2000). Y que la misma comunidad sea la que multiplique este uso sostenible de los recursos naturales, en este caso de las tortugas marinas.

ANIDACIÓN DE *DERMOCHELYS CORIACEA* EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

Conclusiones

El sector La Encrucijada es la zona más importante de anidación de tortuga cardón en la península de Paraguaná. Es prioritario impulsar y continuar con la protección de las tortugas marinas basado en la misma comunidad.

Agradecimientos

Al Fondo IEA (Iniciativa de Especies Amenazadas) por su apoyo financiero durante 2010-2011, Dulce Borges y CIMAR por su apoyo en el trabajo de campo, INPARQUES, MPPA, Movimiento de Mujeres Clara Zetkin y Consejo Comunal La Bocaína por su apoyo logístico.

Referencias bibliográficas

Berroterán, B. (2010). Parque Nacional Médanos de Coro. [En línea], Caracas, Venezuela; recuperado el 9 marzo del 2010, de <http://araira.org/portal/index.php/parques-por-estado/29-parque-nacional-medanos-de-coro>

Buitrago J. y H. Guada. (2008). Fichas: Tortuga cabezón, Tortuga verde, Carey, Guaraguá y Cardón. En: Rodríguez, J. P. y F. Rojas-Suárez (eds). Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Tercera edición. PROVITA y Shell Venezuela, S. A., Caracas, Venezuela.

Frazier J.G. 2000. Conservación Basada en la Comunidad. En Eckert K.L, K.A. Bjorndal, F.A. Abreu-Grobois y M. Donnelly (eds.). 2000 (Traducido al español). Técnicas de

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

ANIDACIÓN DE *DERMOCHELYS CORIACEA* EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

investigación y manejo para la conservación de las tortugas marinas. UICN/CSE Grupo especialista en Tortugas Marinas Publicación No 4.

Girandot M., Fretey J. (1996). Leatherback Turtles, *Dermochelys coriacea*, nesting in French, Guiana. (1978-1995). *Chel. Conser. Biol.* 2: 204-208

Guada, H. J. Y G. Solé. (2000). WIDECAS: Plan de acción para la recuperación de las tortugas marinas de Venezuela (A. Suárez, ed). Informe Técnico del PAC No. 39. UNEP Caribbean Environment Programme.

IUCN. (2012). IUCN Red List of Threatened Species, [En línea], Caracas, Venezuela; recuperado el 22 de abril del 2012 en: <http://www.iucnredlist.org>

Pritchard, P.; Mortimer, J. (2000). Taxonomía, morfología externa e identificación de las especies. En: Eckert K.L, K.A. Bjorndal, F.A. Abreu-Grobois y M. Donnelly (eds.). (2000) (Traducido al español). Técnicas de investigación y manejo para la conservación de las tortugas marinas. UICN/CSE Grupo especialista en Tortugas Marinas Publicación No 4.

Richardson J. (2000). Prioridades para los estudios sobre la biología de la reproducción y de la anidación. En: Eckert K.L, K.A. Bjorndal, F.A. Abreu- Grobois y M. Donnelly (eds.). (Traducido al español). Técnicas de investigación y manejo para la conservación de las tortugas marinas. UICN/CSE Grupo especialista en Tortugas Marinas Publicación No 4.
Rondón-Médicci M.A. 2011.

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

ANIDACIÓN DE DERMOCHELYS CORIACEA EN EL PN MÉDANOS DE CORO E INICIATIVA DE CONSERVACIÓN EN LA BOCAÍNA, PARAGUANÁ, ESTADO FALCÓN

Evaluación de las áreas de anidación de tortugas marinas y percepción de los pobladores costeros sobre el recurso, península de Paraguaná, estado Falcón. Informe Fondo IEA. Contrato de Donación N° 2010-23.